

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№1

ISSN: 2992-8982 <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, yanvar.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoiraz Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukurimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

INSON KAPITALINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	52
Dilnoza Ruziqulova Xoliqovna	
MAHALLIY BUDJET DAROMADLAR BAZASINI BAHOLASH SAMARADORLIGINI TAKOMILLASHTIRISH.....	56
Isoqov Zafarjon Zokirjonovich	
INNOVATSION IQTISODIYOTDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA XALQARO TAJRIBA	60
Maksumova Umidaxon Sadikjonovna	
ОЛИГОПОЛИЯ И ТЕОРИЯ ИГР.....	64
Камилова Наргиза Абдукаххоровна, Наимов Самандар Раджабович	
ЦИФРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ: НОВАЯ ЭРА ЭФФЕКТИВНОСТИ	67
Каракулов Фарход Зайпудинович	
MEVA-SABZAVOTCHILIK MAHSULOTLARINING EKSPORT SALOHİYATINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINING INNOVATSION YECHIMLARI	72
Ergashev Jamshid Axmadaliyevich	
MOLIYAVIY AKTIVLARNING IQTISODIY MOHIYATI VA TIJORAT BANKLARIDA ULARNING SIFAT MEZONLARINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	77
Iskandarova Munisa Hasan qizi	
MOLIYAVIY RISKLARNI BOSHQARISHDA SUN'IY INTELLEKTNI QO'LLASH IMKONIYATLARI	82
Koziyev Jaxongir Dushabayevich, To'xtayev Kamol Po'latovich	
MARKETING VA BOZOR IQTISODIYOTI SHAROITIDA TAYYOR KIYIMLARNING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	87
Bababekova Gulchexra Baxtiyarovna	
NAMANGAN VILOYATI QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA MODERNIZATSIYA JARAYONLARIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA ULARNING IQTISODIY AHAMIYATI	93
Odilova Malika Abdushukur qizi	
TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	98
Toshtemirov Xojjakbar Qahramon o'g'li	
ТУРИЗМ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ.....	103
Артикова Шохида Ильясовна	
MINTAQALARDA OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARI INNOVATSION SALOHİYATINI BOSHQARISH METODOLOGIYASINI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	107
Dadamirzayev Muzaffar Xabibullayevich	
THEORETICAL ASPECTS OF SERVICES IN THE CONTEXT OF UZBEKISTAN'S ECONOMIC TRANSFORMATION	114
Umidjon Normurodov, Qodirov Yusufbek Suyunbek ugli	
РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБУВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИННОВАЦИЙ	120
Расулов Нозимжон Набиджонович	
QISHLOQ XO'JALIGI SOHASIDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNING JORIY QILINISHI VA UNI OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDAGI AHAMIYATI.....	125
Saburov Jumanazar Saliyevich	
KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI VA ICHKI BOZORNI KENGAYTIRISH IMKONIYATLARI	129
Mayliyeva Sadoqat Safayozovna	
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ УЗБЕКИСТАНА.....	134
Убайдуллаев Худоёр Бахтиёр угли	

MINTAQANI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA PAXTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARI SALOHİYATIDAN SAMARALI FOYDALANISHNING XORIJIY TAJRIBASI	141
<i>Xayitov Rustam Burxonovich</i>	
BARQAROR MOLIYALASHTIRISH KONSEPSIYASIGA MUVOFIQ "YASHIL" INVESTITSIYALARNI RIVOJLANTIRISH.....	146
<i>Abduraxmonov Alimardon Sodiq o'g'li</i>	
BANK XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI MARKETINGDAN FOYDALANISH.....	151
<i>Dushamov Maxmudjon Maksudbekovich</i>	
HUDUDLARDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI VA ISTIQBOLLARI	159
<i>Ibodova Dilsora Ibo dovna</i>	
INVESTITSION PORTFELLARNI SHAKLLANTIRISH, BAHOLASH VA BOSHQARISH.....	165
<i>Baymanova Mavlyuda Djurayevna, Abdullaeva Shohista</i>	
KICHIK XIZMATLAR FAOLIYATINI RASMIYLASHTIRISH ORQALI AHOLI BANDLIGI KO'RSATKICHLARINI OSHIRISH.....	170
<i>Xalimbetov Farxad Bagibekovich</i>	
MONOPOLIYAGA QARSHI BOSHQARUV TIZIMINI RIVOJLANTIRISH: XORIJIY TAJRIBA VA MILLIY YONDASHUVLAR.....	173
<i>Akbarov Jasur Ikromjon o'g'li</i>	
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДИНАМИКИ И СЕЗОННОСТИ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	179
<i>Салиходжаева Умида Абдуакбар кизи</i>	
SUN'YI INTELLEKT ASOSIDAGI TALABNI PROGNOZLASHNING CHAKANA MARKETING INNOVATSIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDAGI ROLI.....	186
<i>Ostonaqulova Gulsaraxon Muhammadyoqub qizi</i>	
TEMIR YO'L YO'LOVCHI TASHISH KORXONALARI IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MODELLARI	200
<i>Eshboyev Ulug'bek Farxodovich</i>	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA MOLIYAVIY HISOBOT VA AUDIT METOLOGIYASINI TAKOMILASHTIRISH	205
<i>Zufarova Zilola Raxim qizi</i>	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN RISKLARNI BOSHQARISH MEXANIZMIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILLARI	216
<i>Rahmonqulov Temirbek Eshmamatovich</i>	
MULKIY SOLIQLARNING MAHALLIY BUDJET DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISHDAGI TA'SIRINI BAHOLASH.....	222
<i>Aliyarov Olim Abdug'aparovich</i>	
AVTOMOBIL SANOATIDA MAHSULOT BILAN BOG'LIQ XIZMATLAR TASNIFI.....	231
<i>Saidov Dilshodbek Razzakovich</i>	
UY-JOY FONDINI SAMARALI TASHKIL QILISH VA TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJIY TAJRIBALARI.....	236
<i>Otajonov Tohirjon Xo'janazar o'g'li</i>	
TURIZMNI IQTISODIYOTDA TO'G'RIDAN TO'G'RI TA'SIRINI STATISTIK TADQIQOTI.....	241
<i>Jumanova Zilola Tuychiyevna</i>	
RIVOJLANGAN DAVLATLAR BANK EKOTIZIMLARI VA O'ZBEKISTON BANK EKOTIZIMLARINING RIVOJLANISHI VA QIYOSIY TAHLILI	248
<i>X.R. Aliyev</i>	
O'ZBEKISTON OLIY TA'LIM TIZIMI UCHUN DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGI ASOSIDA BOSHQARUV METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	254
<i>Abdullayev Javohir Abdumalik o'g'li</i>	
OROL BO'YI MINTAQASIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI INNOVATSION BOSHQARISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	259
<i>Umarova Xusnora Dilmurod qizi</i>	

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA ISHCHI KUCHIDAN SAMARALI FOYDALANISH ISTIQBOLLARI	264
Xolmurotov Salimbek Eshbekovich	
INNOVATSION KLASTERLARNI TASHKIL ETISH VA RIVOJLANTIRISHNING MOLIYAVIY MEXANIZMI	269
Quliyev Begimqul Melikovich	
ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ	276
Ахмедов Самандар Сайфуллоевич	
АГРОЭКОТУРИЗМ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ УЗБЕКИСТАНА.....	281
Хайдаров Ойбек Зоирович	
THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON SERVICE QUALITY AND CUSTOMER SATISFACTION IN THE HOUSEHOLD SERVICE SECTOR: EMPIRICAL EVIDENCE FROM SAMARKAND REGION	287
Pardayev Sherzod Xolmurodovich, Yuldosheva Zulfizar Sayfullayevna	
DEVELOPMENT OF INTERACTIVE MODELING METHODS FOR THE SYNTHESIS OF INTELLIGENT CONTROL SYSTEMS FOR TECHNICAL OBJECTS IN THE DIGITAL ECONOMY	293
Mamutova Aygul Kalmurzaevna	
TIJORAT BANKLARIDA INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISHDA RISKLARNI BOSHQARISH MASALALARI.....	298
Abdurazakova Nasiba Sultanovna	
YANGI O'ZBEKISTON SHAROITIDA SOLIQ MA'MURIYATCHILIGI TRANSFORMATSIYASI VA UNING MOLIYAVIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRI.....	303
Tashmuxeimova Yayra Atxamovna	
ZAMONAVIY AXBOROT TIZIMLARI ORQALI SOLIQ QARZDORLIGINI UNDIRISH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI ASOSIDA TAHLIL	308
Maxmadustov Jalol Maxmadustovich	
TA'LIM MIGRATSIYASI VA INTEGRATSIYA KO'RSATKICHLARINI STATISTIK TAHLILI: YEVROPA ITTIFOQI (SIRIUS) TAJRIBASI VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI	314
Abdullayeva Gulhayot Shuhratovna	
HUDUDIIY SANOAT KORXONALARI FAOLIYATINI KO'P OMILLI STATISTIK TAHLIL ETISHDAGI ILG'OR XORIJIY TAJRIBALAR VA ULARDAN FOYDALANISH YO'LLARI	319
Tag'oyev Feruz Yorqulovich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI HUDUDIIY INVESTITSIYA MUHITINI TAKOMILLASHTIRISH: QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA TAHLIL VA TAVSIYALAR.....	326
Egamberdiev Abbosxon Sherali o'g'li	
KICHIK BIZNESDA INNOVATSION FAOLIYATNI TASHKIL ETISH VA RAG'BATLANTIRISH MEXANIZMLARI	331
Nurullayev Baxrom Botirovich	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHDA RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR TAJRIBASIDAN FOYDALANISH.....	337
Ne'matova Mavsuma	
ZAMONAVIY IQTISODIYOTDA ISLOMIY MOLIYA VA NOBANK KREDIT TASHKIOTLARIDA STRATEGIK BOSHQARUVNING NAZARIY ASOSLARI	341
Galatov Abbos Alibekovich, Xalilov Nurullo Xamidillayevich	
IQTISODIY FAOLIKNI OSHIRISHGA QARATILGAN DAVLAT FISKAL SIYOSATI HOLATI TAHLILI.....	346
Xudayberginova Nigora Turgunbayevna	
MEHNATGA HAQ TO'LAHNING MOHIYATI VA ULARNI HISOBGA OLIHNING ASOSIY VAZIFALARI	356
Anvar Raximov Maxmarasulovich	
"CRADLE TO CRADLE" VA "CRADLE TO GRAVE" KONSEPSIYALARINING UMUMIY VA XUSUSIY JIHATLARI	360
Sodikov Zokir Rustamovich	
MINTAQADA PARRANDACHILIK SANOATINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI	366
Qarshiyev Obidjon Egamberdiyevich	

AKSIYADORLIK JAMIYATLARINING BARQAROR RIVOJLANISH STRATEGIYALARI VA MINTAQA IQTISODIYOTIGA TA'SIRI: KEYNESIAN YONDASHUV NUQTAI NAZARIDAN.....	370
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich	
QURILISH KORXONALARIDA INQIROZGA QARSHI BOSHQARUVNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI (ROSSIYA TAJRIBASI)	377
O'rinboev Doniyorjon Baxtiyorjon o'g'li	
RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA YASHIL XIZMATLAR SEKTORINING TRANSFORMATSIYASI.....	385
Aliqulova Laylo Ziyadin qizi	
VIRTUAL TA'LIM MUHITI ORQALI TALABALARNING MULOQOT KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI.....	390
Bozorova Muazzam Hamid qizi, Hakimova Mushtariybonu Hamid qizi	
MINTAQA IQTISODIYOTIDA TRANSPORT INFRATUZILMASINI TAKOMILLASHTIRISH KO'RSATKICHLARINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH VA PROGNOZLASHTIRISH	395
Qo'ziyoyev Umarbek Ulug'bekovich	
ОЦЕНКА СТОИМОСТИ И РИСКОВ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ (FDI)	400
Бахтиярова Дильноза Мадминджановна	
XIZMAT KO'RSATISH TARMOQLARIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA MONOPOLIYAGA QARSHI NAZORATNING AHAMIYATI.....	407
Bekbutayev Nodirjon Fayzullayevich	
O'ZBEKISTONDA INTEGRATSIYALASHGAN YASHIL MOLIYALASHTIRISH ARHITEKTURASI: KONSEPTUAL MODEL VA AMALIY TAKLIFLAR.....	412
Qulliyev Ulug'bek Mirzayevich	
BANK TIZIMI FAOLIYATI MISOLIDA MOLIYAVIY ISLOHOTLAR SHAROITIDA KORXONALAR LIKVIDLIGINI OSHIRISH MASALALARI.....	419
Iminova Nurjahan Qodirjon qizi, Karimov Sardorbek Shuxratjon o'g'li	
BOJXONA HUDUDIDA QAYTA ISHLASH BOJXONA REJIMINING SANOAT RIVOJI VA EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDAGI O'RNI	423
Baxtiyor Abduganiyev, Nodira Saidbaxromova	
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СТАНОВЛЕНИИ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	427
Li Kristina Alekseyevna, Элназарова Шарифа Исроиловна, Эшпулатов Достонбек Боходир огли	
TOVAR-XOMASHYO BIRJASIDA SAVDO TURLARINING SHAKLLANISHI VA ULARNING BOZOR SAMARADORLIGIGA TA'SIRI	432
Xudayberdiyev Kamoliddin Ustemirovich	
THE ROLE OF CORPORATE STRUCTURES IN THE DEVELOPMENT OF GLOBAL FINANCIAL RELATIONS.....	438
Kurbaniyazov Shakhzodbek Karimovich	
BANKLARNI MODERNIZATSIYA VA TRANSFORMATSIYA QILISH JARAYONIDA INVESTITSION KREDITLASH SAMARADORLIGINI TA'MINLASH VA UNI OSHIRISHNING ASOSIY YO'LLARI	442
Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li	
KICHIK BIZNESDA RAQAMLI MARKETING: O'ZBEKISTON SHAROITIDA SAMARADORLIK VA INTEGRATSIYA MODELLARI	446
Kamilov Farxod Shamilevich	
TASHQI SAVDODA EKSPORTNING MAKROIQTISODIY AHAMIYATI	453
Abdivaliyev Shahzodbek Xayrullayevich, Mutalov Sultonbek Abduraim o'g'li, Baymanova Mavlyuda Djurayevna, Ubaydullayeva Gulchexra Erkabayevna, Aipova Iroda Ikramovna	
РАЗВИТИЕ АСПЕКТОВ МАРКЕТИНГА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ.....	459
Юсупов Махамдамин, Закирова Умида Махамдаминовна	
LIZING OLUVCHI KORXONALARDA BUXGALTERIYA HISOBINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA YURITILISHI	462
Sadritdinov Baxodir	

YASHIL IQTISODIYOT VA KICHIK BIZNES RIVOJLANISHINING NAZARIY-KONSEPTUAL ASOSLARI	467
Isroilov Dilshodbek Rustamovich	
TEXNOLOGIK RESURSLARNI BOSHQARISHDA STRATEGIYALARDAN FOYDALANISH	474
Kazakov Olim Sabirovich	
OLIY TA'LIM EKSPORT XIZMATLARINING IQTISODIY AHAMIYATI HAMDA ZARURLIGI.....	479
Abdusattarova Dildora Bohodirovna	
SANOAT KORXONASIDA INNOVATSION JARAYONLAR SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISHNING METODIK YONDASHUVLARI.....	485
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	491
Kafiyev Xojjakbar Xosilbek o'g'li	
BOSHQARUV HISOBINI TASHKIL QILISH YO'NALISHLARI.....	496
Xolmatov Otabek Oybek o'g'li	
INSON KAPITALIGA INVESTITSİYALAR.....	499
Sheraliyeva Saida Azatovna	
TURIZM INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH VA IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA KLASTER USULLARINI QO'LLASH.....	504
Mizrob Maxmudovich Tashov	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ В ПРОЦЕССАХ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ.....	514
Ли Илларион Георгиевич	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВИДОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА УЗБЕКИСТАНА.....	519
Ахмедходжаев Равшан Темурович	
УСТОЙЧИВОЕ И ЦИФРОВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА: ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ	525
Усманова Азиза Баходировна	
О'ZBEKISTONDA TURIZMNI INNOVATSION ASOSDA RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI VA ZARURIYATI.....	529
Temurbek Olimovich Mamayunusov	
КОМПЛЕКСНОЕ УЧЁТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	536
Эркинбаев Якуббой Хушнуд угли	
ISLOMIY MOLIYA INSTRUMENTLARINING DAVLAT QARZ BARQARORLIGINI TA'MINLASH VA QARZ SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISH INSTITUTSIONAL VA AMALIY QO'LLANISH IMKONIYATLARINI KENGAYTIRISH	541
Raxmatov Hamid Hasan o'g'li, Akramov Azizjon Kabirovich	
О'ZBEKISTON SUG'URTA SEKTORIDA INSTITUTSIONAL VA INVESTITSION OMILLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIKKA QO'SHMA TA'SIRI.....	549
Fayziyev Oybek Raximovich	
INSTITUTIONALIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION EFFECTIVENESS: A COMPARATIVE ANALYSIS OF OECD COUNTRIES' EXPERIENCE IN GOVERNANCE FOR PUBLIC ADMINISTRATION REFORM.....	556
Sarvar Saidov Khairulloyevich	
О'ZBEKISTONDA INNOVATSION TADBIRKORLIKNI QO'LLAB-QUVVATLASHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	562
Zaynutdinova Umida Djalalovna, Miraxmedova Maftuna Ibragimovna	
SAMARQAND VILOYATIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA INSON KAPITALINING ROLI.....	568
Gulnora Mardievna Shadieva, Avazova Charos	
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ РАБОТНИКОВ ВУЗОВ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ СФЕРЫ УСЛУГ	572
Шадиева Гулнора Мардиевна, Рустамова Фируза	

KICHIK BIZNES KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI BOSHQARISH.....	578
Eminchayev Baxodir Sadikovich	
MINTAQA IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA BARQAROR RIVOJLANISH OMILLARINING NAZARIY TAHLILI.....	583
Tuyev Abdurahmon Yusubovich	
AKTIVLAR SIFATIGA TA'SIR ETUVCHI MAKROIQTISODIY VA INSTITUTSIONAL OMILLARNING TAHLILI.....	587
Rasulov Muhammad Bobur Fazliddin o'g'li	
TIJORAT BANKLARINING MUAMMOLI KREDITLARI (NPL) KO'RSATKICHI ORQALI BANK TIZIMI BARQARORLIGINI BAHOLASH.....	594
Xanmuratov Roushenbek Xalmuxammetovich, Vaxabov A.V.	
AKSIYADORLAR BILAN MANFAATLI MUNOSABATLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHDA AKSIYADORLAR VA ULARNING HUQUQLARINI TA'MINLASH.....	600
Raimov Farrux Avazjon o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ.....	605
Мирпулатова Луиза Мансуровна, Абдумажидов Шахзод Шерзод угли	
O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNESNING YAIMDAGI ULUSHI VA UNING IQTISODIY BARQARORLIKKA TA'SIRI.....	610
Bo'stonova Nilufar Abdusmatovna	
MAISHIY XIZMATLAR SOHASIDA INNOVATSION KLASTER MODELINI JORIY ETISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	615
Normurodova Zebo Eshmaxmatovna	
SURXONDARYO VILOYATI ISHLAB CHIQRISH SANOAT KORXONALARI RAQOBATBARDOSHLIGI KO'RSATKICHLARINING STATISTIK TADQIQOTI.....	619
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
MAMLAKATIMIZDA SOLIQ MA'MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI VA ULARNI YECHIMLAR.....	623
Normurzayev Umid Xolmurzayevich	
YASHIL IQTISODIYOT RIVOJLANISHINING ASOSIY OMILLARI VA ULARNI BOSHQARISH MASALALARI.....	630
Yuldasheva Nazokat Muzaffar qizi	
AXBOROT MAHSULOTLARI BIZNESINING BARQAROR RIVOJLANISH MEXANIZMI: MONITORING VA BAHOLASH TIZIMI.....	635
Abdullayev Abdulla Fayzulla o'g'li	
O'ZBEKISTONDA BANK TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH TENDENSIYALARI VA MUAMMOLARI.....	640
Raxmanova Iroda Xasilovna	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARINI TRANSFORMATSIYA QILISH VA RAQAMLASHTIRISH: MUAMMOLAR VA STRATEGIK YO'NALISHLAR.....	645
Turgunov Abror Kadirovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT DAVRIDA BANK XIZMATLARI VA MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALARNING TARAQQIYOTI.....	650
Muminova Marguba Mamirkulovna	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	655
Ulashev Xubbim Askarovich	
KADRLAR SIYOSATI VA DAVLAT XIZMATI SAMARADORLIGINI BAHOLASH HAMDA RIVOJLANTIRISHNING MILLIY MODELINI YARATISH.....	659
Turayev Laziz Shokirovich	
BALIQ YETISHTIRISHNING IQTISODIY SAMRADORLIGINI OSHIRISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING O'RNI VA AHAMIYATI.....	664
Bo'ltakov Sardor Oqbo'ta o'g'li	

QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'INI UNDIRISH JARAYONIDA SOLIQ TAFOVUTINI (VAT GAP) ANIQLASH VA BAHOLASH USULLARI: XALQARO TAJRIBA VA O'ZBEKISTON SHAROITIDA ADAPTIV YONDASHUV.....	670
Urazmatov Jonibek Musurmanovich	
HUDUDLAR SOLIQ SALOHİYATI: OMILLAR VA NATIJA.....	675
Baxtiyorov Umid Kaxramon o'g'li	
AN'ANAVIY HUNARMANDCHILIKNI RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI INNOVATSION TRANSFORMATSIYA QILISH MEXANIZMLARI.....	680
Ermetov A.I.	

AN'ANAVIY HUNARMANDCHILIKNI RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI INNOVATSION TRANSFORMATSIYA QILISH MEXANIZMLARI

Ermetov A.I.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti
Mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada an'anaviy hunarmandchilikni raqamli platformalar orqali innovatsion transformatsiya qilishning nazariy asoslari va amaliy mexanizmlari tahlil qilinadi. Raqamli texnologiyalar, jumladan, elektron savdo, onlayn marketing, raqamli dizayn va axborot platformalarining hunarmandchilik subyektlari faoliyatiga ta'siri o'rganiladi. Tadqiqot davomida hunarmandchilikni raqamlashtirish mintaqa iqtisodiy salohiyatini oshirish, raqobatbardoshlikni kuchaytirish hamda bandlikni ta'minlashdagi muhim omil sifatida asoslab beriladi. Maqola natijalari hududiy innovatsion rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqishda ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: hunarmandchilik, raqamli platformalar, innovatsion transformatsiya, mintaqa salohiyati, raqamli iqtisodiyot.

Abstract. This article analyzes the theoretical foundations and practical mechanisms of innovatively transforming traditional handicrafts through digital platforms. The impact of digital technologies, including e-commerce, online marketing, digital design, and information platforms, on the activities of handicraft entities is examined. The study substantiates that the digitalization of handicrafts serves as an important factor in enhancing regional economic potential, strengthening competitiveness, and ensuring employment. The results of the article have scientific and practical significance for developing regional innovative development strategies.

Key words: handicrafts, digital platforms, innovative transformation, regional potential, digital economy.

Аннотация. В этой статье анализируются теоретические основы и практические механизмы инновационной трансформации традиционных ремесел через цифровые платформы. Изучается влияние цифровых технологий, в том числе электронной торговли, онлайн-маркетинга, цифрового дизайна и информационных платформ на деятельность субъектов ремесленничества. В ходе исследования цифровизация ремесленничества обоснована как важный фактор повышения экономического потенциала региона, усиления конкурентоспособности и обеспечения занятости. Результаты статьи имеют научно-практическое значение для разработки стратегий регионального инновационного развития.

Ключевые слова: ремесленничество, цифровые платформы, инновационная трансформация, потенциал региона, цифровая экономика.

KIRISH

Hozirgi globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida O'zbekistonda barcha sohalarni tubdan isloh qilishga doir siyosiy irodaning kuchaygani kuzatilmoqda. Ayniqsa, mamlakat Prezidenti rahnamoligida olib borilayotgan strategik islohotlarning markazida inson manfaatlari va qadriyatlarini yuksaltirish, fuqarolar uchun qulay sharoitlar yaratish, davlat boshqaruvida ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash, raqamli texnologiyalarni joriy etish muhim o'rin egallamoqda. Ushbu yondashuv jamiyatni modernizatsiya qilish, davlat va ijtimoiy institutlar faoliyatini erkinlashtirish va yangilash yo'lida mustahkam poydevor yaratmoqda.

Ayni vaqtda O'zbekiston iqtisodiy taraqqiyotining yangi bosqichida hunarmandchilik faoliyatini raqamlashtirish, uni transformatsiya qilish va innovatsion texnologiyalar orqali modernizatsiya qilish dolzarb vazifaga aylangan. Bu jarayon nafaqat bandlik darajasini oshirish, balki iqtisodiyotning tarkibiy qismlarini diversifikatsiyalash, eksport salohiyatini kuchaytirish va hududiy farovonlikni ta'minlashga xizmat qilmoqda. Ayniqsa, oilaviy hunarmandchilikni rag'batlantirish orqali iqtisodiy o'sishni ichki imkoniyatlar hisobiga faollashtirish mumkin.

Mamlakatimizda hunarmandchilik sohasining barqaror rivojlanishini ta'minlash maqsadida quyidagi strategik tadqiqot yo'nalishlari belgilab olingan: birinchidan, oilaviy hunarmandchilikning iqtisodiyotdagi real

o'rnini baholash va istiqbolli rivojlanish yo'nalishlarini aniqlash; ikkinchidan, raqamli transformatsiya jarayonida hunarmandchilikning bandlik siyosati va mehnat munosabatlariga ta'sirini o'rganish; uchinchidan, oilaviy korxonalaridagi boshqaruv madaniyati, merosni saqlash, gender tengligi va ijtimoiy kapitalni mustahkamlashga qaratilgan tadqiqotlarni kengaytirish.

Shuningdek, oilaviy hunarmandchilikni chuqur tahlil qilishda mavjud muammolarga tizimli yondashuv talab etiladi. Bu esa sohani tashkil etishning iqtisodiy-moliyaviy mexanizmlarini takomillashtirish, hududiy ixtisoslashuv asosida hunarmandchilik faoliyatini rejalashtirish, marketing strategiyalarini ishlab chiqish hamda davlat tomonidan yaratilgan qulay shart-sharoitlardan to'liq foydalanish imkonini beradi.

So'nggi yillarda butun dunyoda sanoat inqilobining yangi bosqichi — raqamli iqtisodiyotga o'tish jarayoni tezlik bilan kechmoqda. Bu esa innovatsion yondashuvlarga asoslangan iqtisodiy modelni shakllantirishni talab qiladi. Masalan, Shumpeterning innovatsion nazariyasi, D. Bellning postindustrial jamiyat konsepsiyasi, Xokins tomonidan ilgari surilgan bilimlar iqtisodiyoti nazariyasi, Benklarning "Digital Economy" tushunchasi va Tapsskott tomonidan rivojlantirilgan raqamli iqtisodiyot modeli — barchasi bugungi kunning iqtisodiy realliklarini chuqur ifodalaydi. Bu yondashuvlar raqamlashtirish orqali iqtisodiy o'sish, samaradorlik va barqarorlikka erishish mumkinligini ilmiy jihatdan isbotlab bermoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamli iqtisodiyotning asosiy ustunliklaridan biri - axborot oqimlarini tartibga solish va shaffof boshqaruv tizimini shakllantirishdir. Shu sababli, hunarmandchilik faoliyatini elektron pasportlashtirish, tovar va xizmatlar hajmi, qiymati, taklifi va boshqa muhim ko'rsatkichlarni raqamli ma'lumotlar bazasiga joylashtirish sohani zamonaviylashtirishda muhim omil hisoblanadi. Bu kabi bazalar xalqaro tajribada, xususan, Singapur, Janubiy Koreya, Yaponiya va Germaniya kabi texnologik rivojlangan davlatlarda keng qo'llanilmoqda.

UNESCO (2013) hisobotlarida hunarmandchilikni madaniy meros sifatida saqlash bilan bir qatorda, zamonaviy texnologiyalar orqali uni iqtisodiy jihatdan barqaror rivojlantirish muhimligi ko'rsatib o'tilgan. OECD (2019) tadqiqotlarida esa raqamli platformalar kichik biznes va hunarmandchilik subyektlari uchun yangi bozorlar ochib beruvchi samarali vosita sifatida baholangan.

Kotler P. va Keller K. L. (2016) [1] raqamli marketing va brendingning mahsulot qiymatini oshirishdagi rolini asoslab bergan bo'lib, ushbu yondashuv hunarmandchilik mahsulotlarini global bozorda targ'ib qilishda muhim ahamiyatga ega. Evans D. S. va Schmalensee R. (2016) [2] platforma iqtisodiyoti nazariyasini rivojlantirib, raqamli platformalar ishlab chiqaruvchi va iste'molchi o'rtasidagi bevosita aloqani kuchaytirishini ilmiy jihatdan isbotlagan.

Rivojlanayotgan mamlakatlar misolida Kaplinsky R. va Morris M. (2001) [3] qiymat zanjiri konsepsiyasi orqali hunarmandchilik mahsulotlarining raqamlashtirish natijasida qo'shimcha qiymat yaratish imkoniyatlarini tahlil qilgan. UNCTAD (2021) [4] hisobotlarida elektron savdning kichik ishlab chiqaruvchilar, jumladan, hunarmandlar daromadlarini oshirishdagi o'rnini alohida qayd etilgan.

Mahalliy olimlardan Abdurahmonov Q. X. (2019) [5] hunarmandchilik va kichik biznesni hududiy rivojlantirishning muhim omili sifatida baholagan. Tursunov B. O. (2020) [6] tadqiqotlarida raqamli iqtisodiyot sharoitida tadbirkorlik subyektlarini transformatsiya qilish mexanizmlari yoritilgan. Rasulov A. A. (2021) [7] hunarmandchilik faoliyatini innovatsion rivojlantirishda davlat qo'llab-quvvatlovi va raqamli infratuzilmaning ahamiyatini asoslab bergan.

N. I. Asqarovning ta'kidlashicha, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni hududlar kesimida innovatsion rivojlantirish jarayonlarini ekonometrik modellar orqali tahlil qilish hunarmandchilikning iqtisodiy samaradorligini oshirish va barqaror rivojlanish omillarini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda ma'lumotlar so'rovnoma, yarim tuzilgan intervyu, rasmiy statistika va raqamli platformalar faoliyatiga oid ochiq ma'lumotlar orqali yig'ildi. Olingan ma'lumotlar qiyosiy tahlil, kontent-tahlil hamda iqtisodiy-mantiqiy umumlashtirish usullari yordamida tahlil qilindi. Tahlil jarayonida hunarmandchilik subyektlarining raqamli platformalardan foydalanish darajasi, ularning iqtisodiy samaradorlikka ta'siri va innovatsion transformatsiya mexanizmlari baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Raqamlashtirish jarayoni orqali xorijiy investorlar bilan ishonchli axborot almashinuvi shakllanadi. Bu esa hunarmandlar uchun yangi bozorlarga chiqish, xalqaro loyihalarda ishtirok etish, eksportni ko'paytirish va daromadlarni diversifikatsiyalash imkonini beradi. Shuningdek, davlat ishtirokidagi kompaniyalarni

raqamlashtirish orqali yalpi ichki mahsulot (YAIM) o'sishiga bevosita ta'sir etish mumkin. Demak, davlat sektori raqamli transformatsiyaning drayveri sifatida iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan islohotlar strategiyasida raqamli iqtisodiyotga o'tish masalasi alohida ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan. Jumladan, davlat rahbarining Oliy Majlisga qilgan Murojaatnomasida ta'kidlanganidek, "Kelgusi besh yillikda raqamli iqtisodiyotga o'tish biz uchun eng muhim vazifalardan biri bo'ladi". Bu fikr, o'z navbatida, zamonaviy texnologiyalarning barcha sohalarga chuqur integratsiyasini ta'minlash zaruratini ifodalaydi.

Bu mulohazalar shuni anglatadiki, davlat boshqaruvi, iqtisodiyot va jamiyat hayotining barcha jabhalarida raqamli transformatsiyani jadallashtirish, mavjud tizimlarning zamonaviy raqamli vositalar bilan to'liq uyg'unlashuvini ta'minlash hozirgi kunning eng dolzarb vazifalaridan biridir. Raqamli texnologiyalarni chuqur joriy etish orqali samaradorlik, shaffoflik va ochiqlikka erishish, inson kapitali va resurslardan oqilona foydalanish imkoniyati kengayadi. Shu boisdan ham raqamli iqtisodiy modelni shakllantirish bo'yicha keng ko'lamli chora-tadbirlarni bosqichma-bosqich amalga oshirish zarurati bugungi kun talabiga aylanmoqda.

Vazifalardan kelib chiqib, hunarmandchilikni raqamli transformatsiya jarayonini tashkil qilish uchun asosiy beshta strategik yo'nalish taklif etildi (1-jadval).

1-jadval. Hunarmandchilikda raqamli transformatsiya jarayonini tashkil qilishning asosiy strategik yo'nalishlari

Transformatsiya jarayonining strategik yo'nalishlari	Vazifalari
BIM texnologiyalarini hunarmandchilik infratuzilma ob'yektlarining hayot aylanish jarayonida qo'llash	-BIM asosida raqamlashtirish hunarmandchilik infratuzilmasi obyektlarining hayotiy siklining barcha jarayonlarini qamrab oladi, foydalanish va xizmatlar ko'rsatish sifatining oshishini ta'minlaydi;
Bigdata va sun'iy intellektga asoslangan umumiy "Tizimlar tizimini" shakllantirish	- hunarmandchilikning yagona yaxlit tizimini shakllantirish; -yaxlit tizim shahar infratuzilmasi to'g'risidagi ma'lumotlarni va boshqa bir qator ma'lumotlarni o'z ichiga oladi; - tadbirkorlikni boshqarish jarayonida katta ma'lumotlar texnologiyasi va sun'iy intellektdan foydalanish
Raqamli platformalar va IoT texnologiyasidan foydalanish	- hunarmandchilikni boshqarish va tadbirkorlik obyektlari datchiklaridan, shuningdek, hisoblagichlardan to'g'ridan-to'g'ri ma'lumot olish jarayonida internet texnologiyasini joriy etish;
Hunarmandchilikni boshqarishda axborot-tahlil vositalarini qo'llash	- Axborot-tahlil vositalaridan foydalanishni kengaytirish, shu jumladan. fuqarolarning murojaatlarini ko'rib chiqish jarayonida matn va nutqni semantik tahlil qilish, ko'p o'lchovli statistik tahlil va murakkab voqealarni qayta ishlash;
Blockchain texnologiyasini amalga oshirish	-hunarmandchilik shaffofligini oshirish, raqamli bitimlar, hujjatlar, ovoz berish natijalarini o'tkazish, shuningdek kraudsorsing loyihalarini ishlab chiqish va bajarilgan ishlarni nazorat qilish uchun texnologiyadan foydalanish.

BIM (Building Information Modeling) — bu qurilish sohasi uchun mo'ljallangan zamonaviy texnologiyalardan biri bo'lib, u ko'p qatlamli (ko'p o'lchovli) obyekt modelini yaratish imkonini beradi. Ushbu model loyihaning faqat tashqi ko'rinishini emas, balki uning ichki tizimlari, materiallari, qurilish bosqichlari va foydalanishdagi funksiyalarini ham o'z ichiga oladi. Shuning uchun BIMni oddiy 3D grafik proyeksiya deb baholash noto'g'ri yondashuv hisoblanadi. Bu texnologiya qurilishni boshqarish, xarajatlarni rejalashtirish, o'zgarishlarni oldindan ko'ra bilish va eng asosiysi — vaqt tejalishiga erishishda muhim vositadir. Axborot modellashtirish usuli qurilishning to'liq hayot siklini — sarmoya jalb qilish bosqichidan tortib, ekspluatatsiya va hatto buzilish jarayonigacha qamrab oladi. Shu bilan birga, BIM texnologiyasini amaliyotga tatbiq etish dastlabki bosqichda ma'lum moliyaviy resurslarni talab qiladi, masalan, maxsus dasturiy ta'minot va texnik vositalar xarid qilish zarur. Biroq, uzoq muddatda ushbu xarajatlar loyihalash va qurilish xarajatlarini optimallashtirish hisobiga o'zini oqlaydi.

Big Data (katta ma'lumotlar) — bu tarkibi xilma-xil, hajmi nihoyatda katta va uzluksiz tushadigan raqamli ma'lumotlar majmuasidir. Bunday ma'lumotlar oqimini an'anaviy usullar yordamida qayta ishlash juda mushkul bo'lib, zamonaviy texnologik yondashuvlarni talab etadi. Big Data atamasi ilk bor 2008-yilda Clifford Lynch tomonidan "Nature" jurnalida qo'llanilgan bo'lsa-da, bunday hajmdagi ma'lumotlar undan oldin ham mavjud edi. Mutaxassislar ta'kidlashicha, kuniga 100 gigabaytdan ortiq axborot oqimi katta ma'lumotlar toifasiga kiradi. Bunday ma'lumotlarni chuqur tahlil qilish orqali inson sezgi imkoniyatidan tashqaridagi tendensiyalarni aniqlash mumkin bo'ladi. Bu esa tibbiyot, moliya, davlat boshqaruvi, ishlab chiqarish, transport, aloqa kabi ko'plab sohalarda ilg'or qarorlar qabul qilish va resurslardan samarali foydalanish imkonini yaratadi.

IoT (Internet of Things, ya'ni "narsalar interneti") — bu turli jismoniy obyektlar: maishiy texnika, transport vositalari, sanoat uskunalari va boshqa qurilmalarni internet tarmog'i orqali bir-biriga ulovchi texnologiyadir. Bu tizimga ulangan har bir qurilma o'zida sensorlar, mikroprotessorlar, dasturiy ta'minot va boshqa elektron modullarni mujassamlashtirgan bo'ladi. IoT texnologiyasi yordamida qurilmalar mustaqil ravishda ma'lumot to'playdi, ularni tahlil qiladi va boshqaruv markazlariga uzatadi. Bu esa inson aralashuvini kamaytiradi, ish samaradorligini oshiradi va yangi iqtisodiy imkoniyatlar yaratadi. 2021-yilga kelib IoT qurilmalarining umumiy soni 8,4 milliardga yetgan bo'lsa, 2030-yilga borib bu ko'rsatkich 20 milliarddan oshishi kutilmoqda. Ushbu bozorning global qiymati esa 1,7 trillion AQSh dollariga tenglashishi prognoz qilinmoqda [9]. IoT texnologiyasi faqat telefon, noutbuk va planshetlardagina emas, balki ilgari internetga ulanmagan oddiy qurilmalarda ham qo'llanilmoqda — bu ularni "aqlli" qilish imkonini bermoqda.

Blockchain — bu ma'lumotlarni markazlashtirilmagan tarzda, ishtirokchilar o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri va ishonchli tarzda almashish imkonini beruvchi texnologiyadir. Eng keng tarqalgan qo'llanilishi kriptovalyutalar tizimida bo'lib, unda tranzaksiyalar to'g'risidagi ma'lumotlar bloklarga yoziladi va bu bloklar zanjir shaklida bog'lanadi. Asosiy ustunlik shundaki, blockchain tizimida yozilgan har qanday ma'lumotni keyinchalik o'zgartirish yoki qalbakilashtirish amalda imkonsiz hisoblanadi. Faqat moliyaviy operatsiyalar emas, balki huquqiy hujjatlar, shartnomalar, mol-mulk reyestrlari, ilmiy natijalar va hatto shaxsiy identifikatsiya ma'lumotlari ham ushbu texnologiyada xavfsiz saqlanishi mumkin. Shunday qilib, blockchain — faqatgina raqamli valyuta bilan cheklanmagan, balki ishonch, xavfsizlik va shaffoflikka asoslangan universal ma'lumot almashinuvi tizimidir.

Natija. Raqamli iqtisodiyot bugungi kunda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida iqtisodiy faoliyatni tubdan yangilovchi, ilg'or boshqaruv va xizmat ko'rsatish tizimlarini shakllantiruvchi asosiy omillardan biriga aylangan. Uning mazmuni mavjud iqtisodiy modelni raqamlashtirish orqali takomillashtirish, innovatsion texnologiyalar yordamida yangicha yondashuvlar yaratish, boshqaruvda inson omilini kamaytirish va shaffoflikni ta'minlashdan iborat. Raqamli texnologiyalarni faol joriy etish orqali iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy aloqalarni samarali boshqarish, davlat xizmatlarini yagona platforma orqali aholiga tezkor yetkazish imkoniyati yuzaga keladi.

Raqamlashtirishning zamonaviy konsepsiyasi har qanday axborotni raqamli formatga o'tkazish, uni tahlil qilish, saqlash va uzatishni yagona ekotizim asosida boshqarish tamoyillariga asoslanadi. Ushbu texnologik yondashuv nafaqat xizmat ko'rsatishni soddalashtiradi, balki korrupsiya holatlarining oldini olish, soliq tushumlarini oshirish, budjet xarajatlarining ochiqligini ta'minlash va fuqarolarga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Yetakchi xalqaro ekspertlar tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar natijasiga ko'ra, raqamli iqtisodiyot mamlakat YAIM hajmini o'rtacha 30 foizga oshirish salohiyatiga ega. Shu bilan birga, bu jarayon yashirin iqtisodiy faoliyatni legallashtirish, noqonuniy bitimlar sonini kamaytirish hamda ijtimoiy xizmatlarda shaffoflikni kuchaytirish imkonini beradi. Bu kabi yondashuvlar zamonaviy iqtisodiy taraqqiyotda raqamlashtirishning hal qiluvchi rol o'ynayotganini yaqqol tasdiqlaydi.

Bugungi kunda aholi kundalik ehtiyojlarini qondirishda tobora ko'proq raqamli imkoniyatlardan foydalanmoqda. Elektron do'konlar, ijtimoiy tarmoqlar, messenjerlar orqali oziq-ovqat mahsulotlari, kiyim-kechak va xizmatlarga buyurtma berish odatiy holga aylangan. Aholi elektron to'lov tizimlariga ishonch bildirmoqda, biroq katta xaridlar yoki yirik moliyaviy bitimlarda hali ehtiyotkorlik sezilmoqda. Bu esa kelajakda o'rtacha va yirik tranzaksiyalarni ham raqamli vositalar orqali amalga oshirishga tayyorlash zarurligini ko'rsatadi.

Raqamli iqtisodiyot doirasida shakllangan tushunchalardan biri — bu kriptovalyuta (masalan, bitkoin), blokcheyn texnologiyasi, mayning jarayonlari va elektron to'lov kartmonlari hisoblanadi. Odamlar o'zlari uchun qulay bo'lgan onlayn xizmatlar orqali tovarni tanlaydi, to'lovni raqamli platformalar orqali amalga oshiradi va yetkazib berish xizmatidan foydalanadi. Bunday soddalar jarayonlar orqali har birimiz raqamli iqtisodiyotning faol ishtirokchisiga aylanmoqdamiz.

Maoshlarning plastik kartalar orqali to'lanishi, turli kommunal, mobil aloqa, internet, soliq va boshqa xizmatlar bo'yicha to'lovlarning mobil ilovalar orqali amalga oshirilayotgani, elektron deklaratsiyalar topshirilishi — bularning barchasi raqamli iqtisodiyotning kundalik hayotga chuqur kirib kelganini ko'rsatadi.

Bu tizim orqali iqtisodiy xarajatlar kamayadi, mahsulot va xizmatlar haqidagi ma'lumotlarga tezkorlik bilan kirish mumkin bo'ladi, bozorlarga chiqish imkoniyatlari kengayadi va eng muhimi — iste'molchilar fikriga asoslangan mahsulotni jadal rivojlantirish imkoniyati paydo bo'ladi. Shu orqali yetkazib beruvchilar bozordagi talabni aniq tushunadi va unga tezda moslasha oladi.

Raqamli iqtisodiyot bugungi kunda faqatgina elektron savdo va xizmatlar bilan cheklanmay, balki sog'liqni saqlash, ta'lim, energetika, qishloq xo'jaligi, transport, geologiya, yer kadastri, arxiv xizmatlari kabi barcha sohalarda faol joriy etilmoqda. Har bir tarmoqda raqamli yechimlar xizmat ko'rsatish sifati, samaradorlik va nazoratning oshishiga olib kelmoqda. Davlat fuqarolar bilan bevosita raqamli platformalar orqali aloqaga chiqmoqda. Bunday transformatsiya korrupsiyaviy holatlar, norasmiy tovar aylanmasi va hujjat qalbakilashtirishlarning oldini olishda muhim mexanizmga aylanmoqda.

Prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbuslari bilan amalga oshirilayotgan islohotlar doirasida 2024-yil 5-fevral kuni o'tkazilgan yig'ilishda tashqi savdoni boshqarish tizimini raqamlashtirish, bojxona va boshqa idoralarning faoliyatini avtomatlashtirish zarurligi qayd etilgan edi. Shuningdek, "risk tahlili" asosida ishlovchi elektron modullarni joriy etish, ruxsatnomalar va laboratoriya hujjatlarini to'liq raqamlashtirish, tovarlarning harakatini chegaradan tortib iste'molchiga yetgunga qadar yagona elektron tizim orqali kuzatish vazifalari belgilab berildi.

Shu o'rinda, davlat xizmatlarining 143 tasi elektron ko'rinishga o'tkazildi, 35 dan ortiq idoralarda hujjatlar soni kamaytirilib, xizmat ko'rsatish muddati ikki barobarga qisqartirildi. Budget xarajatlari, davlat xaridlari va ko'chmas mulk bitimlarida oshkorlik ta'minlandi. Bu kabi islohotlar natijasida raqamli iqtisodiyotning real ta'siri ijtimoiy hayotning barcha sohalarida sezilmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bugungi kunda yurtimizda hunarmandchilik sohasini qo'llab-quvvatlash bo'yicha davlat tomonidan keng ko'lamli imkoniyatlar yaratilmoqda. Barcha hududlarda ushbu yo'nalishni rag'batlantirish maqsadida imtiyozlar, grantlar, yengillashtirilgan kreditlar va boshqa qulay shart-sharoitlar joriy etilgan. Ana shu imkoniyatlardan samarali foydalanish maqsadida quyidagi bosqichlarga asoslangan kompleks yondashuv taklif etiladi:

- avvalo, hunarmandlar o'z faoliyatini rasmiylashtirib, yashab turgan hududdagi "Hunarmand" uyushmasiga a'zolik asosida ro'yxatdan o'tishlari lozim;
- keyingi qadam sifatida hunarmandlar tomonidan taqdim etilayotgan ijodiy va texnologik yangilikka ega biznes-loyihalarni moliyalashtirish masalasi ko'rib chiqiladi;
- natijada esa zamonaviy talablarga javob beruvchi, eksportbop va sifat jihatidan yuqori mahsulotlar ishlab chiqarishga sharoit yaratiladi.

Hunarmandchilik mahsulotlarini raqamli formatda saqlash, targ'ib etish va yetkazib berish tizimini shakllantirish orqali har bir viloyatda markazlashtirilgan "raqamli omborxonalar" tashkil etish rejalashtirilgan. Ushbu omborlarda mahsulotlarning tabiiy ko'rinishini yuqori sifatda tasvirga olish uchun zamonaviy texnik vositalar bilan jihozlangan maxsus fotostudiyalar tashkil etiladi. Bunday yondashuv mahsulotlarni vizual jihatdan ham jozibador taqdim etishga imkon beradi.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida hunarmandchilikni raqamlashtirish quyidagi ikki asosiy texnologik yo'nalishda amalga oshiriladi:

1. Grafik dasturlar orqali ichki bozor uchun vizual savdo maydonchalarini yaratish — bu yo'nalish orqali milliy hunarmandlar tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar mamlakat ichkarisida xaridorlarga raqamli platformalar orqali taqdim etiladi.

2. Veb-platformalar orqali xalqaro bozorga chiqish — bu bosqichda mahsulotlar xorijiy mijozlarga mo'ljallangan elektron kataloglar va onlayn vitrinlar orqali yetkaziladi. Har ikki yo'nalishda mijozlarning fikr va talablariga asoslangan interaktiv tanlov tizimi ishlab chiqiladi.

Ushbu jarayonlarni samarali amalga oshirishda zamonaviy grafik dizayn va interyer modellashtirish dasturlari muhim rol o'ynaydi. Jumladan:

- Interior Design 3D dasturi — bu vosita hunarmandchilik mahsulotlarini turli xonalar va interyer makonlarida joylashtirishga mo'ljallangan. Foydalanuvchi mahsulot o'lchamini, rangini va joylashuvini o'zgartira oladi. Dastur 2D, 3D va "birinchi shaxs" formatlarida ishlash imkonini beradi;
- Home Design — bu dastur orqali foydalanuvchi devor, ship, eshik, deraza va boshqa elementlarni moslab, mahsulotlarning real makonda qanday ko'rinishini oldindan ko'ra oladi;
- Remplanner — bu ilova xonalar uchun individual interyer dizaynini yaratishga xizmat qiladi. U foydalanuvchiga makonning 3D modellarini yasash, bezak uslublarini tanlash, mahsulotlar o'rni va hajmini sozlash imkoniyatini taqdim etadi.

Yuqoridagi texnik yechimlar hunarmandchilik mahsulotlarini nafaqat vizual taqdim qilish, balki marketing, savdo va eksportga tayyorlash jarayonlarining samaradorligini ham sezilarli darajada oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, hunarmandchilik faoliyatini raqamlashtirish bo'yicha taklif etilayotgan mexanizmlar nafaqat bozor infratuzilmasini modernizatsiya qilish, balki hududlar kesimida hunar va kasb madaniyatini jonlantirish, xalqaro miqyosda milliy mahsulotlar raqobatbardoshligini oshirish va hunarmandlarni global iqtisodiy tizimga integratsiya qilish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Kotler P., Keller K.L. Marketing Management. – Pearson, 2016.
2. Evans D.S., Schmalensee R. Matchmakers: The New Economics of Multisided Platforms. – Harvard, 2016.
3. Kaplinsky R., Morris M. A Handbook for Value Chain Research. – IDRC, 2001.
4. UNESCO. Creative Economy Report. – Paris, 2013.

5. OECD. The Digital Transformation of SMEs. – Paris, 2019.
6. UNCTAD. Digital Economy Report. – Geneva, 2021.
7. Abdurahmonov Q.X. Mehnat iqtisodiyoti. – T.: Iqtisodiyot, 2019.
8. Asqarova N.I. Hududlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni innovatsion rivojlantirishning ekonometrik modellari tahlili // Xorazm Ma'mun akademiyasi axborotnomasi. – 2024. – №11/2. 21-24 b.
9. Tursunov B.O. Raqamli iqtisodiyot asoslari. – T.: Fan, 2020.
10. Rasulov A.A. Innovatsion iqtisodiyot va tadbirkorlik. – T.: Iqtisodiyot, 2021.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
